

**EL VALOR DEL PERFORMANCE EN EL
TEATRO EN NIVEL PRIMARIA**

**THE PERFORMANCE VALUE OF
THEATER AT THE ELEMENTARY LEVEL**

Alejandra Basilio Rodríguez¹

UNIVERSITA CIENCIA

AÑO 10, 2022.

NÚMERO ESPECIAL DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

Revista electrónica de investigación
de la Universidad de Xalapa

Estudiante del Doctorado en Educación, Universidad
de Xalapa. Mail: mantita2121@gmail.com

Sumario: 1. Introducción, 2. Desarrollo, 3. El teatro, 4. El teatro en nivel primaria, 5. El valor del *performance* en el teatro en nivel primaria. ¿Por qué el teatro? 6. Conclusión. 7. Referencias.

Resumen

El presente artículo tiene la intención de hacer una reflexión sobre la importancia que posee la enseñanza del teatro en la escuela primaria pública como herramienta que permite favorecer en el educando su expresión oral, corporal, emisión de la voz, proyección escénica, pensamiento creativo y estético, favorecer el desarrollo de sus capacidades emocionales e intelectuales. Todos estos rasgos característicos de una formación integral a través del *cuerpo-espacio-tiempo, movimiento-sonido y forma-color* que son elementos básicos de las artes. Como parte del proceso de enseñanza aprendizaje en la educación básica donde muchas veces se perciben, a través de la observación, las diversas situaciones donde el alumno en formación de nivel primaria muestra dificultad al participar en clase, para convivir con sus compañeros, mostrando en algunas ocasiones timidez, así como el ser introvertido y más a los 11 años de edad lo cual conlleva a la dificultad para expresarse tanto de manera oral como escrita impactando en su aprovechamiento académico. Sin embargo, el teatro aplicado logra favorecer el desarrollo integral del educando y, con ello, desarrollar sus habilidades y fortalecerlas, como parte de su formación académica.

Palabras clave: teatro, performance, educación, enseñanza, formación integral

Abstract

This article intends to reflect on the importance of teaching theater in public elementary school as a tool that allows students to promote oral and physical expression, voice emission, stage projection, creative and aesthetic thinking, favor the development of their emotional and intellectual capacities. All these characteristic features of an integral formation through the body-space-time, movement-sound and form-color that are basic elements of the arts. As part of the teaching-learning process in basic education where many times the various situations are perceived through observation where the student in primary level training shows difficult when participating in class, to live with their classmates, sometimes showing shyness as well as being introverts and more at 11 years of age which leads to difficult in expressing themselves both orally and writing, impacting their academic achievement. However, applied theater manages to favor the integral development of the students and their skills and strengthen them as a part of their academic training.

Key words: theater, to perform, education, teaching, comprehensive training

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente la pandemia que vive el mundo por la COVID-19 (OMS, 2020) en sus variantes existentes ha llevado a las innumerables familias y sociedad en general a limitar lo que antes llamábamos “una vida normal”.

Hoy en día, se tiene conocimiento que en esta época se escribirán muchos textos con diversas ideas, posturas y enseñanzas que de una forma u otra el hombre vive día a día, pero lo que finalmente es cierto en todo este proceso es que adaptar la sociedad a los cambios que ha vivido no ha sido una tarea fácil para ningún sector y mucho menos para el educativo.

Sin embargo, en las líneas siguientes se tocará el tema de la educación y con ello en específico la enseñanza del arte a través del teatro es lo que nos tiene en estos párrafos.

Como bien sabemos, México es un país muy diverso en lo que se refiere a su cultura, la cual se estudia dentro de la formación escolar de nivel básico pues se considera como parte de la formación integral del educando.

Para este propósito se puede estudiar desde diversas materias, como Geografía, Historia y Formación Cívica, y Ética donde se logra apreciar la relación que tiene con la enseñanza del arte y, a su vez, la intervención del teatro el cual no se encuentra alejado sino más bien forma parte de los contenidos en Español y Arte, de acuerdo con cómo lo marca el nuevo plan y programa de estudio que se aplica actualmente.

Es así que, en este artículo, el trabajo se focaliza a la enseñanza del arte desde las aulas y fuera de ellas, partiendo primeramente de la experiencia empírica para ir demostrando cómo ciertas actividades que señala el plan y programa de estudio para la educación básica son de suma importancia y relevancia para la formación del niño a la edad de 11 años y más aún al emplear el teatro como disciplina artística.

No obstante, se han encontrado aportaciones y trabajos muy relevantes que han surgido en esta tarea como por ejemplo Fonseca (2020), quien resalta la importancia del teatro musical como una de las ramas del arte que abarca tres disciplinas (la música, la danza y el teatro) con la cual se pueden crear experiencias significativas que contribuyen a un conocimiento de vida, así como también ciertas relaciones entre los saberes de otras materias y disciplinas que refiere el arte.

Por otro lado, el teatro es una de las expresiones artística que se aborda en el educando de nivel primaria en el tercer ciclo, no con la finalidad de formar artistas, pero sí con el propósito de contribuir al conocimiento y de que este aprenda a valorar las artes como parte de su conocimiento general, además de favorecer su formación integral desde el reconocimiento de lo que cada una de estas expresiones le hace sentir y expresar (SEV, 2017).

Para los autores (Calvo, Cervi y Parola, 2020) en su artículo sobre la Educación en tiempos de pandemia, mencionan que “El docente tiene que ser capaz de innovar, reflexionar y transformar sus propuestas didácticas para responder a las demandas sociales que vive el mundo en medio de una crisis sanitaria, a la vez que se alcancen los objetivos curriculares propuestos al inicio del curso”.

Esta es una de las principales tareas de cada formador que en estos tiempos ha tenido que replantear su metodología y con ello la búsqueda de estrategias para enseñar y poder llegar a los alumnos desde diferentes modalidades como lo ha sido virtual, mixto y presencial.

Pero hoy en día, el reto es crear una sinergia entre el manejo de las emociones a través de la enseñanza del teatro *performance* y aunque no se cuenta con especialistas en la mayoría de los centros escolares de nivel primaria, la principal tarea la tiene el docente multinivel quien debe adaptar su planeación para lograr la enseñanza del arte, así como las disciplinas que la conforman.

En específico el teatro expone (García, 2021) “No es suficiente la formación requerida para atender la oferta cultural y artística que cada día crece”, efectivamente, son muchos los retos a enfrentar en el ámbito educativo, pero con el presente documento se pretende mostrar la relevancia que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del teatro.

Es así que con la implementación de diversas estrategias y aportaciones que se están realizando para lograr con éxito los saberes de los educandos y con ello el progreso social y emocional del mismo desde la enseñanza del teatro considerando que este tiene un valor *performance* en el aprendiz.

2. DESARROLLO

La educación actual demanda que se capacite al estudiante para afrontar diversas situaciones que le acontecen día a día y que son parte de los cambios de una sociedad, de esta manera se educa para un cambio donde la innovación, la creatividad y el teatro como parte de una expresión del arte se conviertan en un pilar de la educación primaria (Domínguez y López, 2016).

Por lo tanto, enseñar de manera diferente es una tarea que expone Zavala (2002), y se ha convertido en un reto para los profesores con la idea de ofrecer una mejor calidad de vida, por lo que el docente es el facilitador de aprendizajes para que, de una manera innovadora y significativa, contribuya al conocimiento académico de la niñez.

Durante el desarrollo de la presente investigación se emplearon diversas fuentes escritas como apoyo al uso y empleo del teatro en nivel primaria como parte de la formación del aprendiz, se basó en una metodología cualitativa para estructurar dicho documento.

Una de las teorías en la que se hace énfasis para la realización de este trabajo de investigación se encuentra como referencia con Lev Vygotsky quien hace énfasis en la importancia que tiene el trabajo entre pares y a su vez de las experiencias sociales que tienen los estudiantes como lo expone Criollo (2017) en lo que refiere al empleo del trabajo teatral.

Asimismo la metodología que conduce el mismo refiere a un proceso cualitativo donde se recopilaron diversos artículos científicos sobre diversas aportaciones de la enseñanza del teatro performance para dar un sentido a la forma en que el aprendiz, como un agente social, juega un papel importante dentro de una sociedad de cambio donde no solo aprende, sino que también enseña a través del arte y de su expresión teatral.

3. EL TEATRO

De acuerdo con la RAE (2014) el concepto que refiere *theatrum* en latín es el origen semántico de un “Lugar para contemplar” una ópera u obra, que es “Cualquier producto intelectual en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia” es lo que refiere al concepto de teatro. Sin embargo, el arte, la literatura, la danza y el teatro permiten a las personas expresarse de diferentes maneras y formas como lo exponen Paula y Santos (2019) como parte del trabajo con niños da un espacio de manifestación de ideas, emociones, sentimientos que, a su vez, permiten regular esos estados emocionales del educando.

Es aquí donde se rescata la idea de que el teatro como texto a interpretar muestra una intención, mientras que el espectáculo es quien le dará vida con la ejecución que realiza el actor.

Partiendo de una primera idea, se considera el teatro como parte de la rama de las artes escénicas de la cual se generan diversas representaciones de obras o historias,

frente a un público determinado, siendo ésta una manera de logra entrar al conocimiento de una forma amena y divertida con cierto dinamismo que a su vez se convierte en una forma en la que se logra la distracción siempre desde una intención constructivista del conocimiento.

Considerando el teatro como un medio de comunicación que tiene el ser humano con el mundo exterior e interior busca despertar el interés para crear, contribuir con su emoción, pensamientos y palabras que frente a una escena da vida a una realidad sea cual sea su intención al proyectarla.

Para resumir los apartados anteriores y retomando la importancia que tiene el teatro en nivel primaria el autor Jiménez (2019) expone que dentro de la enseñanza del teatro se debería considerar la relevancia de la escena teatral para puntualizar su relación y con este los procesos del cómo se aborda en la educación.

Para finalmente, comprender que el teatro no solo como estrategia pedagógica de intervención docente, sino como parte de un agente de cambio a través de la cual se encuentra ligada la creación escénica, tanto para el que ejecuta una determinada actuación como para aquel que la observa, es así que se considera relevante e importante retomar el teatro y la educación dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje para enriquecerlo.

4. EL TEATRO EN NIVEL PRIMARIA

Actualmente, las escuelas llevan una metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje designada por un plan y programa de estudio estructurado, lo que genera muchas veces un proceso de adaptación para cubrir las necesidades académicas de los centros de trabajo y las metodologías de enseñanza entre docente y alumno.

Existen materias que se muestran en la Figura 1 que forman parte de la malla curricular que semanalmente se trabajan con el educando; entre ellas se encuentra el arte como materia que se ha tenido que adecuar a los tiempos y necesidades del

educando y de la misma escuela, pero que al ser aplicada, logra ser de gran relevancia desarrollar en el alumno habilidades de expresión.

Para Ríos y Chenge (2017) la educación no debería basar su didáctica en el seguimiento de manuales; la enseñanza implica muchos caminos a recorrer, pero ningún modelo a seguir. Por ello la adaptación de los métodos de enseñanza en arte para favorecer el trabajo teatral.

Como parte de la formación del educando en nivel primaria y del perfil de egreso que debe alcanzar al culminar sus estudios en este, el Plan de estudio para la educación básica pretende dar la oportunidad para que aprenda y valore las diferentes expresiones artísticas que forman parte de una cultura general que debe conocer e identificar (SEV, 2017).

Para poder lograr lo antes mencionado se consideran ciertos saberes que se desarrollan a lo largo de la primaria como son las artes visuales, la danza, la música y teatro (Robayo, 2020).

Todo ello con el propósito de generar en el educando experiencias de apreciación para conformar su identidad personal y social, así como reconocer las diferentes culturas y diversidad de su entorno y país.

El docente, a su vez, deberá organizar un plan de clase donde optimice los saberes, materias, espacios disponibles considerando siempre el interés y curiosidad del educando, así como involucrarlo en la organización que conlleva el montaje de una puesta en escena para abarcar materias y expresiones que se ven inmersas la una de la otra (SEV, 2017)

En este proceso, exhortar al grupo con el que se trabaja a participar es relevante para las diversas actividades que este trabajo involucra, desde la selección de personajes, escenografía, utilería, ambientación del escenario, iluminación, propaganda que en conjunto permite la aprehensión del trabajo colaborativo y con ello un espacio de expresión y manifestaciones de emociones que van dando pauta a la formación integral del educando que tanto hemos resaltado como eje medular.

Pero en esta intención se encuentran ciertas limitantes que debe atender el docente para poder lograr el proceso de enseñanza aprendizaje en una tarea teatral como es en muchas ocasiones la falta de material, los espacios, pero sin lugar a duda la hora que limita el programa de estudio de primaria y que se considera en la malla curricular donde no logra empatar su espacio con otras materias que refieren a la formación académica.

Como bien se puede analizar en la Tablas 1, Distribución de carga horaria básica de primaria 1° y 2° grados, y en la Tabla 2, Distribución de carga horaria básica de primaria, 3° grado la asignación de tiempos que se marca a cada materia en el nivel primaria difiere mucho una de otra, pues para verse beneficiada la asignatura de arte en los seis años que corresponde a primaria, su carga horaria es de una hora.

Dejando en desventaja las disciplinas artísticas para ser cursadas de una manera más amplia pues el tiempo se considera muy limitado e insuficiente para verdaderamente lograr los aprendizajes esperados que se deben dominar en arte.

Si analizamos el tiempo que requiere el montaje de una obra teatral, el docente en nivel primaria se encuentra limitado por la hora que se le asigna a la enseñanza del arte, esta es otra de las consecuencias que se perciben en la organización que se le da a este espacio curricular en el plan de estudios y que se puede observar en la Tabla 3 Distribución de carga horaria básica de primaria 4°, 5° y 6° grados.

Ríos y Chenge (2017) exponen que “La educación no deberá parecerse una acumulación de datos, de indicadores y porcentajes, sino la inspiración para aspirar a ser no solo inteligentes, sino sabios y más si lo que se enseña y aprende ayuda a la ampliación de los conocimientos”.

Es así que se puede concebir la idea de que la docencia es también un arte que permite hacer transformaciones en nosotros y en nuestros alumnos por ello la gran responsabilidad que se tiene en actuar y del que debe darse espacio para replantear

y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y lo que requiera para una educación de calidad sin importar las circunstancias a enfrentar o resolver.

Considerando las palabras de Goleman (2009), quien propone el espíritu creativo como algo más que un hecho caprichoso, es porque considera que por medio de él se anima a un nuevo estilo de ser y hacer que como resultado se conviertan sueños en realidad, que al trasladarlo al teatro performance es lo que busca en el niño, dar un espacio de creación y proyección a través de las expresiones artísticas en nivel primaria.

5. EL VALOR DEL *PERFORMANCE* EN EL TEATRO EN NIVEL PRIMARIA

Hablar del término *performance* que se deriva del inglés como “to perform” que significa actuar, ejecutar, desempeñar y realizar acciones, las cuales se realizan como parte de la expresión del ser, tal como expone Austin (1990) es lo que se comparte en este artículo como forma de representación a través del teatro.

Para eso la reflexión de Boal (2006 p. 62): “Todos debes hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes podemos llegar a ser”. Es un proceso que se logra desde una mirada teatral, donde muchas veces las diferentes representaciones que realiza un actor lo llevan a descubrir de una manera dinámica sus emociones y sentimientos lo cual se busca realizar desde el nivel primaria.

Al niño en formación le favorece el trabajo teatral para analizar problemas, preocupaciones, timidez, inseguridad que, poco a poco, logra deliberar y empodera su forma de ser para dar así mayor seguridad como ser humano.

Pero retomar el concepto de las artes visuales de acuerdo con (Barría, 2014) lo presenta como procesos interdisciplinarios donde favorecen a su vez los estudios lingüísticos y teatrales (Fischer-Lichte, 2013) que, aunado a la intención de la educación básica y al interés performance del teatro, busca una sinergia entre ellos en un proceso de formación.

Todo ello como parte de las acciones que presenta el educando de nivel primaria que se encuentra en desarrollo dentro de un centro escolar que bajo normas que

muchas veces para este tipo de trabajo performativo llega a ser cuestionable, pues lo que busca es promover espacios de libre ejecución y expresión.

Para el trabajo que se realiza dentro de un aula en término de performance busca generar y confrontar en el educando espacios donde libremente a través de las artes se exprese empleando su mismo cuerpo que da sentido a diversas manifestaciones a través de la expresión corporal, música, danza y teatro, adoptando y conociendo la diversidad cultural donde adquiere información, habilidad, valores y conocimientos.

En la *Revista de Artes Performativas* (2018) presenta y comparte que al desarrollar las artes desde un carácter *performance* los educandos han descubierto una oportunidad para mostrar seguridad, respeto y confianza con los demás, así como desarrollar habilidad para la toma de decisiones, acciones, conocimientos sobre historia, lenguaje, cultura, valores que se encuentran relacionados con el trabajo dentro del aula en nivel primaria.

De la misma manera y aunado al apartado anterior y de acuerdo al trabajo teatral *performance*, este busca desde el teatro aplicado como drama comunitario, puede ser una herramienta para beneficiar al aprendiz en proceso de formación integral dando sentido y respuesta a muchas interrogantes o manifestaciones emocionales que en ciertas ocasiones no se sabe cómo enfrentar y abordar.

Finalmente se considera relevante que no se es actor en un nivel primaria, pero sí puede ser un espacio para mejorar conductas y para transformar las aptitudes de los niños que se encuentran en evolución y transformación social y estudiantil a través de las artes y sus expresiones que están inmersas en ella como el teatro, danza, música y expresión.

6. ¿POR QUÉ EL TEATRO?

Retomando las ideas de Morales (2012) expone que el arte evoluciona y ante ella los artistas expresan sus necesidades espirituales o emocionarles, cuando en el pasado solo se consideraba artística aquel que poseía alguna habilidad artesanal calificada. Sin embargo, hoy en día no tan solo es apreciar un trabajo artístico sino

más bien llevar al educando a esa mirada que le permita conocer y también ser parte de ellas desde que se encuentra en formación.

En el campo escolar el teatro es una herramienta que al ser empleada como medio de aprendizaje genera en los educandos expectativas, emociones, conexión con un mundo real e imaginario, al igual que con el artístico que le permiten experimentar sensaciones, reflexiones y emociones que interpreta desde diversas caracterizaciones que permite el empleo del teatro ideas que expone (Mayorca, 2015).

Con esta expresión artística se busca perfeccionar el uso del lenguaje por medio del cual se expresan emociones y sentimientos que dependen de la obra a producir sin olvidar que también existe la comunicación por mímica o señas que dan a conocer lo que el personaje desea dialogar o bien como lo expone (Navarro, 2013) "El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en estudiantes"

Otro aspecto a considerar y que ayuda a mejorar con este trabajo es la lectura que a su vez le permite conocer ciertas literaturas que con disciplina busca adquirir un gusto en el educando de ahí la importancia de dar respuesta a este apartado que se logra analizar en la (Figura 2) *¿Por qué el teatro?*

El uso del tiempo es otra alternativa que se logra a través del juego teatral mejora sus relaciones personales y con su entorno al socializarse, para finalmente generar una cultura del conocimiento que lo lleve a por el mismo lograr redactar sus propias creaciones desde una aventura, un cuento o novela, pues el juego teatral es planificado, que estimulan el desarrollo de ámbitos y la construcción de conocimientos específicos optimizando el aprendizaje (Lerga & Trozzo, 2004).

De esta manera se lleva no tan solo un trabajo artístico dentro de un escenario si no también contribuir en la formación integral del aprendiz a través de la cognitivo, motriz, social y cultural.

Si en el centro escolar se da la práctica teatral desde los primeros años de formación académica en el niño esté de manera natural actúa y logra expresar su proyección

escénica sin temores y en su vida estudiantil se desarrolla la seguridad para lograr mejor expresión que a su vez fortalecerá su personalidad (Mayorga, 2015)

Para Arrheim (1993) considera que este tipo de disciplinas logra en los individuos consolidar procesos de pensamientos y sean más reflexivos, naturales y creativos. Con ello no se pretende formar actores si no contribuir a la formación integral del niño a través del teatro como estrategia donde la participación personal es medular para lograr el desarrollo de habilidades y destrezas.

Por eso, para Robles y Civila (2010) el teatro debe convertirse en un juego, como base de la formación infantil y en cierta medida de la actividad humana. Es aquí donde se logra una mejor expresión corporal y desarrolla su habilidad teatral ofreciendo mensajes con el cuerpo y mejorar su comunicación interpersonal.

7. CONCLUSIÓN

Es momento que dentro del sector de nivel primaria se dé relevancia e importancia para impartir la materia de Arte y con ella fomentar el gusto del teatro como una forma de expresión artística para lograr desarrollar de una forma dinámica, creativa y espontánea, la formación integral del educando y con ello dar paso a lograr favorecer la expresión oral, escrita y artística del aprendiz a través del uso e implementación del trabajo planeado dentro del aula sin dejar de considerar los tiempos y materias que facilitaran su proceso de enseñanza aprendizaje considerando el performance por medio del teatro tal y como lo plantea el Plan y Programa de Estudio de Educación básica.

8. REFERENCIAS

(Canva, 2020) Consultado el 25 de septiembre de 2020. <https://www.canva.com/>

(Noviembre, 2018) DE EXPRESIÓN, T. Y. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad. P.26

Álvarez Domínguez, P. y Martín López, A. (2016). El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la Historia de la Educación Contemporánea. Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria, 10 (1), 41-51.

Arnheim, R. (1993). Consideraciones sobre la educación. Buenos Aires - Argentina: Paidós.

Austin, J. L. (1990). Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós Studio.

Barría, M. (2014). Intermitencias. Ensayos sobre performance, teatro y visualidad. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Boal, A. (2006). The Aesthetic of the Oppressed, Society and Culture. London: Routledge.

Boal, A. (2009). International Message for the World Theatre Day 2009. [Online] Paris: International Theatre Institute (ITI). Available from: http://www.worldtheatreday.org/en/pictures/WTD_Boal_2009.pdf

Calvo, S. T., Cervi, L., Tusa, F. y Parola, A. (2020). Educación en tiempos de pandemia: reflexiones de alumnos y profesores sobre la enseñanza virtual universitaria en España, Italia y Ecuador. Revista Latina de Comunicación Social, (78), 1-21. Covid-19

Criollo Ávila, C. R. (2017). El teatro de títeres y su influencia en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños de preparatoria.

Fischer-Lichte, E. (2013). Estética de lo performativo. Madrid: ABADA Editores.

Fonseca Camargo, M. P. (2020). Teatro musical en épocas de pandemia: propuesta pedagógica para la enseñanza de la biología desde las relaciones entre lo vivo y la vida.

Goleman, Daniel (2009). El espíritu creativo. España: Zeta Bolsillo.

González Vázquez, C. (2004). Diccionario del teatro latino: léxico, dramaturgia, escenografía. Lingua, 2, 65.

Jiménez-Contreras, A. V. (2019). La educación en el teatro o el teatro en la educación. Revista Eduscientia. Divulgación de la ciencia educativa, 2(3), 31-37.

Mayorga Sarmiento, J. M. (2015). El teatro escolar como estrategia didáctica de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de educación básica de la unidad

educativa María Luisa Luque de Sotomayor, cantón Playas, provincia del Guayas, periodo lectivo 2014-2015 (Bachelor's thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2015).

Morales, C. G. (2012). ¿Qué puede aportar el arte a la educación?: el arte como estrategia para una educación inclusiva. ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación, (1), 5-12. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline->

Navarro, G. A. (2013). El Teatro como Estrategia Didáctica para fortalecer la oralidad de los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Santo Cristo, sede Marco fidel Suárez. Caucasia. Bajo Cauca, Antioquia, Colombia: Universidad de Antioquia.

Organización Mundial de la Salud (27 de abril de 2020). Organización Mundial de la Salud.

Paula, E. M. A. T. y dos Santos Borges, W. (2019). Imágenes de profesores para niños y adolescentes: narrativas expresadas en el teatro de mamulengos y en cartas. Hachetetépe. Revista científica de Educación y Comunicación, (19), 103-111.

Real Academia Española. (2014) Teatro. Diccionario de la lengua español (23ª ed.).

Ríos, G. S., Chenge, M. P. D. y Wilson, L. Metodologías para la enseñanza del arte: una reflexión inconclusa.

Robayo, J. (9 de mayo de 2020). Caracterización del colegio San José de Cajicá. (M. P. Fonseca Camargo, Entrevistador)

SEP, (2017), Plan y Programa de Estudio para la Educación Básica. Aprendizajes Clave. México.

Zabalza, M. A. (2002). La enseñanza universitaria: el escenario y sus protagonistas. Madrid: Narcea.

Tablas y Figuras

Tabla 1 Distribución de carga horaria básica de primaria 1° y 2° grados (SEV, 2017)

Espacio curricular		Horas semanales
Formación Académica	Lengua Materna	8
	inglés	2.5
	Matemáticas	5
	Conocimiento del Medio	2
Desarrollo Personal y Social	Artes	1
	Educación socioemocional	0.5
	Educación Física	1

Tabla 2 Distribución de carga horaria básica de primaria 3° grado (SEV, 2017)

Espacio Curricular		Horas semanales
Formación Académica	Lengua Materna	5
	inglés	2.5
	Matemáticas	5
	Ciencias Naturales y Tecnología	2
Desarrollo Personal y Social	Historias, Paisajes y Convivencia en mi Localidad	3
	Artes	1
	Educación socioemocional	0.5
	Educación Física	1

Tabla 3 Distribución de carga horaria básica de primaria 4°, 5° y 6° grados(SEV,2017)

Espacio Curricular		Horas semanales
Formación Académica	Lengua Materna	5
	inglés	2.5
	Matemáticas	5
	Ciencias Naturales y Tecnología	2
	Historias	1
	Geografía	1
	Formación Cívica y Ética	1
Desarrollo Personal y Social	Artes	1
	Educación socioemocional	0.5
	Educación Física	1

Figuras

Figura 1. La correlación de contenidos en nivel primaria (Canva, 2020)

Fuente: Plan y programas de estudio de nivel primaria básico (Canva, 2020)

Figura 2 ¿Por qué el teatro? (Canva, 2020)